

GAMBARAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENJAHIT PAKAIAN DI PKBM

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3220261

Dwi Yanti Masvi Kasari^{1,*}, Syuraini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*masvikasaridwiyanti@gmail.com

ABSTRACT

The research was based on the success of the sewing clothes' skill program in PKBM Anarvani Air Tawar Barat, Padang city. The existence of the implementation in sewing clothes skill learning, it could help the participant in developing its skill, can be shown from the result that has been reached. The researcher expected the cause of the success of sewing clothes' skill was from the learning process. The aim of this research is to show the learning motivation and the atmosphere of study. This research was descriptive quantitative. The population of the research is the entire participant who enrolled in sewing clothes' program, 20 people as the sample. The technique used in getting the sample was the census method. The technique used in collecting data was using a questionnaire and the equipment to collect the data was using the question's list. The result of the research is, 1. the motivation of learning that has done by the tutor to push the spirit of the participant is categorized best. 2. the atmosphere of learning study between the tutor and participant is categorized best made the implementation of learning could run well and evoked the comfortableness for the participant.

Keywords: Sewing Skill, PKBM

PENDAHULUAN

Tujuan program pendidikan luar sekolah berhubungan erat dengan kebutuhan masyarakat setempat atau kebutuhan lembaga tempat peserta masyarakat bekerja. Menurut Kamil (2012), mengemukakan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah untuk memecahkan masalah-masalah keterlantaran pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun yang gagal sekolah (drop out), serta memberikan bekal sikap, keterampilan dan pengetahuan praktis yang relevan dengan kebutuhan kehidupannya. Pendidikan luar sekolah sebagai cakupan pendidikan luar sekolah merupakan kata kunci yang tepat dalam memberdayakan masyarakat (Agustiningsih & Pamungkas, 2017; Sudarsana, 2016; Syamsi, 2010). Salah satu unsur dalam pendidikan nonformal adalah pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), yang mana inti dari pendidikan kecakapan hidup ini adalah pembelajaran pada peserta didik dengan mengutamakan aspek keterampilan yang dapat dipakai sebagai penunjang dan pegangan hidup bagi mereka (Baruwadi, 2012; Desmawati, Suminar, & Budiartati, 2017; Muhdi, Senowarsito, & S., 2017; Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018; Riyanti & Aini, 2018; Shaumi, 2015; Usman, 2010). Artinya, ada relevansi pendidikan dengan kehidupan yang nantinya akan dijalani oleh warga belajar.

PKBM berfungsi sebagai pusat dan sumber informasi, artinya tempat masyarakat menanyakan informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang dibutuhkan masyarakat (Pamungkas et al., 2018). Menurut Jalal & Supriadi (2001) PKBM merupakan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal sebagai upaya pemecahan masalah yang

terkait dengan masalah putus sekolah maupun masalah pengangguran. Menurut pendapat Sihombing (dalam Kamil, 2012) menjelaskan bahwa “PKBM merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat”. Dengan kelembagaan PKBM maka: a) perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atas program dapat dilaksanakan dengan nyata dan terkendali, b) dengan pelembagaan PKBM dapat membangkitkan dan menunjukkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat sehingga PKBM mampu menggali, menumbuhkan dan memanfaatkan sumber-sumber potensi yang ada dalam masyarakat.

Hasil wawancara dengan ketua pelaksana PKBM Anarvani yaitu Ibu Eva Suryani pada tanggal 23 Mei 2018 yang menyatakan bahwa dengan adanya program keterampilan menjahit ini sangat membantu warga belajar maupun masyarakat dalam mengembangkan kreatifitasnya, serta memberikan bekal keterampilan kerja bagi masyarakat yang masih menganggur karena tidak memiliki keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan dan peluang yang ada, mendorong Lembaga Pendidikan Nonformal untuk memberikan pembekalan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang sah dimiliki. Ibu Eva Suryani juga mengatakan bahwa kegiatan pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani ini diajarkan langsung oleh tutor yang telah memiliki keahlian menjahit.

Ketua pelaksana PKBM Anarvani ibu Eva Suryani mengatakan bahwa warga belajar yang mengikuti program pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani ini telah berhasil dalam keterampilan menjahit. Warga belajarnya juga berhasil dalam mencoba hal-hal yang telah diajarkan tersebut sendiri di rumah, serta keterampilan menjahit pakaian ini merupakan keterampilan dasar yang dilaksanakan warga belajar sendiri di rumahnya dan memperagakan hasilnya kepada tutor yang mengajar program keterampilan menjahit tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Menjahit Pakaian di PKBM Anarvani Air Tawar Barat Kota Padang”.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif yaitu melihat fakta, objek atau segala sesuatu yang sedang atau yang sudah terjadi dan menggambarkan fakta yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), mengatakan bahwa populasi merupakan sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui, objek tersebut memiliki perilaku atau karakteristik tertentu tergantung tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan penjelasan di atas populasi dalam penelitian ini adalah warga belajar keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani sebanyak 20 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket sedangkan alat pengumpulan data berupa daftar pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran dari Aspek Motivasi Belajar

Data tentang gambaran pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani ditinjau dari aspek motivasi belajar diungkapkan melalui 3 indikator yang meliputi: (1) komunikasi terbuka, (2) daya tarik, dan (3) aktif dalam latihan. Data dikelompokkan masing-masing

berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram berikut ini.

Jadi, dari histogram dapat diketahui bahwa gambaran pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani ditinjau dari aspek motivasi belajar diklasifikasikan sangat baik, ini artinya tutor telah berhasil dalam melakukan komunikasi secara terbuka, memiliki daya tarik, dan aktif dalam latihan selama proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian sehingga warga belajar dengan cepat memahami materi yang disampaikan.

Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran dari Aspek Suasana Belajar

Data tentang gambaran pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani ditinjau dari aspek suasana belajar diungkapkan melalui 3 indikator yang meliputi: (1) sikap guru/tutor di dalam ruangan atau kelas, (2) kedisiplinan di dalam kelas, dan (3) guru/tutor dan warga belajar menciptakan hubungan dan kerja sama. Data dikelompokkan masing-masing berdasarkan nilai skor dan dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram berikut.

Jadi, dari histogram dapat diketahui bahwa gambaran pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani ditinjau dari aspek suasana belajar diklasifikasikan sangat baik, ini artinya tutor telah berhasil dalam menerapkan sikap yang baik ketika berinteraksi dengan warga belajar di dalam ruangan, kedisiplinan di dalam kelas, tutor dan warga belajar menciptakan hubungan dan kerja

sama selama proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian serta dalam mengatur kenyamanan belajar setiap pembelajaran sehingga warga belajar dengan cepat memahami materi yang disampaikan.

Pembahasan

Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran dari Aspek Motivasi Belajar

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani Air Tawar Barat Kota Padang ditinjau dari aspek motivasi belajar yang dilakukan tutor dalam pembelajaran dikategorikan sangat baik, hal ini dikarenakan motivasi belajar yang dilakukan oleh tutor dalam proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian yang dilihat dari komunikasi terbuka, daya tarik, serta aktif dalam latihan menjadikan warga belajar termotivasi untuk belajar.

Dalam pelaksanaan pembelajaran komunikasi terbuka yang dilakukan antara tutor dan warga belajar dapat memberikan dorongan semangat kerjasama pada masing-masing individu atau semua warga belajar. Tutor memberikan dorongan, dan kepercayaan kepada warga belajar akan dapat meningkatkan semangat kerjasama pada warga belajar dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Joseph (dalam Suparna, Silvana R., & Winoto, 2013), bahwa salah satu karakteristik komunikasi yang efektif adalah keterbukaan, dengan keterbukaan komunikasi dapat menimbulkan daya tarik belajar warga belajar, kualitas keterbukaan komunikasi dalam pembelajaran setidaknya menunjukkan tiga aspek, yaitu (1) saling terbuka dalam berkomunikasi sehingga terjadi pertukaran informasi, yakni komunikator (tutor) bersedia menyampaikan secara lengkap informasi yang seharusnya disampaikan kepada komunikan (warga belajar), (2) berkomunikasi untuk bereaksi secara jujur, (3) komunikator (tutor) bertanggung jawab terhadap apa yang diungkapkan. Sehingga dengan komunikasi terbuka yang dilakukan oleh tutor dan warga belajar diharapkan mampu memberikan pencerahan dan kemudahan warga belajar selama proses pembelajaran keterampilan menjahit pakaian.

Untuk dapat memunculkan daya tarik pada pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian, tutor perlu memiliki strategi dalam menyampaikan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Wirdani (2018), daya tarik merupakan kemampuan seseorang atau keahlian suatu hal dalam memikat dan menarik seseorang untuk menyukai suatu objek. Daya tarik dapat timbul karena terdapat suatu keunikan atau ciri khas dan kemudahan dalam menggunakan atau memahami suatu hal. Sejalan dengan pendapat Yulidar, Syuraini, & Ismaniar (2018), ketertarikan dapat muncul karena sifat objek yang menarik serta karena ada perasaan senang terhadap objek atau pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran, daya tarik perlu dimiliki supaya dapat menarik atau memikat siswa (warga belajar) ke dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan daya tarik, aktif dalam latihan selama proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian dapat timbul dengan tutor harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan daya tarik warga belajar dalam pembelajaran. Dengan begitu tutor harus mampu mengembangkan kegiatan yang beragam, membuat alat bantu atau media pembelajaran yang dapat menarik perhatian warga belajar maka dapat menimbulkan keaktifan dalam latihan dan pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa dalam motivasi belajar terdapat beberapa komunikasi terbuka, daya tarik, dan aktif dalam latihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2011), motivasi belajar merupakan suatu dorongan belajar yang mana didalamnya terdapat beberapa prinsip yang dapat memotivasi warga belajar seperti komunikasi terbuka, daya tarik, serta aktif dalam latihan. Motivasi sangatlah penting karena motivasi adalah pendorong, penggerak, dan pendukung tingkah laku individu sehingga giat dalam bekerja dan antusias dalam pencapaian tujuan sesuai dengan harapan (Sesti & Syuraini, 2018). Hal inipun juga sejalan dengan pendapat Sanjaya (dalam Nopaldi & Setiawati, 2018), mengatakan, proses belajar akan berhasil apabila warga belajar mempunyai motivasi dalam belajar.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya motivasi belajar dapat mendorong warga belajar untuk semangat dalam proses pelaksanaan pembelajaran, hal ini yang mana didalamnya telah terdapat beberapa prinsip yang dapat mendorong semangat belajar warga belajar yaitu, komunikasi terbuka, daya tarik, dan aktif dalam latihan akan memberikan efek yang baik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dijalankan serta demi keberhasilan program yang dijalankan.

Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran dari Aspek Suasana Belajar

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian di PKBM Anarvani Air Tawar Barat Kota Padang ditinjau dari aspek suasana belajar dalam pelaksanaan pembelajaran dikategorikan sangat baik, hal ini dikarenakan sikap guru/tutor di dalam ruangan atau kelas, kedisiplinan di dalam kelas, guru/tutor dan warga belajar menciptakan hubungan kerja sama.

Sikap mempunyai arti yang sangat penting dalam tataran kehidupan manusia. Sikap guru/tutor memiliki andil yang sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Guru/tutor merupakan sosok yang akan ditiru, diteladani dan di contoh seluruh aspek kehidupannya, terutama dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Geurneau (dalam Kardo & Yuzarion, 2017), ada lima sikap guru (tutor) terhadap peserta didik (warga belajar) dalam proses pembelajaran yaitu: (1) menunjukkan kepedulian yang tulus dan kebaikan, (2) kesediaan untuk berbagi tanggung jawab yang terlibat dalam kelas, (3) kepekaan yang tulus terhadap keragaman peserta didik (warga belajar), (4) motivasi untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua peserta didik (warga belajar), (5) antusias untuk merangsang kreativitas peserta didik (warga belajar). Jadi dapat disimpulkan dengan adanya sikap yang baik dimiliki oleh guru/tutor di dalam kelas akan sangat mempengaruhi keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran, terutama akan berdampak kepada warga belajar yang akan merasa nyaman didalam kelas selama proses pembelajaran.

Kedisiplinan warga belajar dapat ditumbuhkan jika lingkungan mendukung terwujudnya sikap tersebut. Melihat perilaku warga belajar di dalam kelas maka perlu dilakukan tindakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prihatin (dalam Setyanta, 2013), jika mengamati dari pola perilaku siswa (warga belajar) di dalam kelas maka kedisiplinan perlu ditingkatkan. Untuk menunjang terwujudnya sikap disiplin tersebut dibutuhkan rangsangan dari lingkungan pada awalnya dimulai dari pengenalan aturan-aturan yang harus ditaati oleh siswa (warga belajar). Menurut Ramadani & Syuraini (2018) salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu kompetensi profesional yang dimiliki oleh tutor yang sangat baik pasti akan berdampak kepada keberhasilan program itu sendiri. Jadi tutor yang dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal ialah tutor yang kompeten dan mampu mengelola kelas sedemikian rupa demi menciptakan suasana belajar kondusif dan interaktif sehingga proses pembelajaran akan optimal.

Dalam pembelajaran keterampilan kerja sama merupakan hal penting yang harus dilaksanakan. Dengan kerja sama dapat mempercepat tujuan pembelajaran, sebab pada dasarnya suatu kelompok belajar selalu lebih baik hasilnya dari pada beberapa individu yang belajar sendiri-sendiri. Sejalan dengan pendapat Rosita & Leonard (2018), untuk mewujudkan hal ini sangat dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, terutama antara peserta didik (warga belajar) dengan pendidik (tutor) ataupun sebaliknya agar dapat terjalinnya hubungan kerja sama antara tutor dan warga belajar, maka tutor harus memiliki rasa keterbukaan komunikasi sehingga dapat menciptakan hubungan kerjasama dengan warga belajar.

Dapat disimpulkan bahwa peran tutor sebagai pengajar sangatlah penting, yang mana tutor harus memiliki rasa keterbukaan komunikasi dengan warga belajar dengan begitu akan terciptanya hubungan kerja sama antara tutor dan warga belajar yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Program pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian ditinjau dari aspek motivasi belajar yang dilakukan oleh tutor dikategorikan sangat baik karena sebagian besar responden memberikan pernyataan selalu; dan 2) Gambaran pelaksanaan pembelajaran keterampilan menjahit pakaian ditinjau dari aspek suasana belajar dikategorikan sangat baik, karena jawaban responden didominasi oleh pernyataan selalu.

REFERENSI

- Agustiningsih, N., & Pamungkas, S. (2017). Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. *ISTORIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, 1(1), 80–91. Retrieved from <http://istoria.unbari.ac.id/index.php/OJSISTORIA/article/download/6/6>
- Baruwadi, D. (2012). Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dalam Peningkatan Kemandirian Pemuda. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(1), 153–164. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/download/1011/664>
- Desmawati, L., Suminar, T., & Budiartati, E. (2017). Penerapan Model Pendidikan Kecakapan Hidup pada Program Pendidikan Kesetaraan di Kota Semarang. *Edukasi*, 2(1), 1–21. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/download/968/905>
- Hamalik, O. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adecitra Karya Nusa.
- Kamil, M. (2012). *Model Pendidikan dan Pelatihan* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Kardo, R., & Yuzarion, Y. (2017). Sikap Guru terhadap Peserta Didik dalam Belajar. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 2(2), 189–195. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jktpk/article/download/2558/1571>
- Muhdi, M., Senowarsito, S., & S., L. (2017). Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) Melalui Child Friendly Teaching Model (Cftm) Sebagai Dasar Membangun Karakter Siswa. *E-Dimas*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v3i1.252>
- Nopaldi, A., & Setiawati, S. (2018). Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Minat Belajar Warga Binaan pada Keterampilan Menjahit di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 398–407. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101463>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDG's. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Ramadani, F., & Syuraini, S. (2018). Gambaran Kompetensi Profesional Tutor Menurut Warga Belajar pada Program Kesetaraan Paket B di PKBM Legusa Kabupaten Lima Puluh Kota. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 423–431. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101721>
- Riyanti, Y., & Aini, W. (2018). Hubungan Kecerdasan Adversitas dengan Motivasi Berwirausaha Lulusan Pendidikan Kecakapan Hidup Keterampilan Tata Busana di SKB Kabupaten Lima Puluh Kota. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 498–505. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101631>
- Rosita, I., & Leonard, L. (2018). Meningkatkan Kerja Sama Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.30998/formatif.v3i1.108>
- Sesti, J., & Syuraini, S. (2018). Gambaran Motivasi Warga Belajar Mengikuti Pelatihan Menjahit di

- PKBM Nurul Hidayah Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 449–455. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101743>
- Setyanta, S. (2013). Pengaruh Penerapan Peraturan Kelas Secara Tertulis terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas II SD Muhammadiyah Tegalrejo Yogyakarta. *Hanata Widya*, 2(6). Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fipmp/article/download/625/619>
- Shaumi, A. N. (2015). Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) dalam Pembelajaran Sains di SD/MI. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 2(2), 240–252. <https://doi.org/10.24042/terampil.v2i2.1295>
- Sudarsana, I. K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparna, P., Silvana R., T., & Winoto, Y. (2013). Keterbukaan Komunikasi dalam Menciptakan Iklim Komunikasi yang Kondusif di Perpustakaan. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 1(2), 157–164. <https://doi.org/10.24198/jkip.v1i2.11006>
- Syamsi, I. (2010). Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat. *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(1), 59–68. Retrieved from http://eprints.uny.ac.id/4205/1/Pendidikan_Luar_Sekolah_sebagai_Pemberdaya_dalam_Masyarakat.pdf
- Usman, H. (2010). Model Kecakapan Hidup sebagai Alternatif Mengurangi Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 7–14. <https://doi.org/10.17977/jip.v17i1.2615>
- Yulidar, Y., Syuraini, S., & Ismaniar, I. (2018). Gambaran Minat Warga Belajar Mengikuti Kegiatan Randai di Sanggar Seni Mustika Minang Duo Kota Pariaman. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(2), 245–251. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.9489>